

Goethe Universität
Frankfurt Am Main, Junio 2023

WP1: “Archives in Transition: from private to public, from analog to digital”.

Entre lo analógico y lo digital. Las líneas de trabajo de Vera Cartonera

Sofía Dolzani (UNL – IHuCSO Litoral Conicet)
sofi.dolzani@hotmail.com

Me gustaría comenzar este trabajo aludiendo a un momento particular que ha supuesto un punto de inflexión en nuestras vidas en estos últimos años; me refiero, claro, a la pandemia del 2020. Y en particular a los primeros meses del aislamiento obligatorio donde vivimos, al menos ciertos sectores de clase media en Argentina, una transformación en nuestra experiencia cotidiana del tiempo. Como si una temporalidad extraña se abriera paso en nuestras casas, en las que permanecemos encerrados de manera estricta, como mínimo dos meses. Sobre esta experiencia, pero ya situándose en el contexto español, escribe Jorge Carrión en su libro *Lo viral*. Allí reflexiona, a través de una escritura diarística, sobre los eventos que se suceden en esos meses de confinamiento, especialmente en lo que respecta al avance de las tecnologías digitales y la disponibilidad de información para un público cada vez más amplio.

Escribe Jorge Carrión que, ante la transformación en el tiempo familiar y laboral en un contexto extraordinario, las instituciones culturales generaron contenido gratuito al que accedimos a través de nuestras pantallas: “Hay una agenda cultural constante: todas las librerías y editoriales; todos los museos y centros culturales; todos los grandes teatros públicos; todos los cantantes, youtubers, escritores, periodistas o profesores organizan actividades. Hasta el Cirque du Soleil ofrece un espectáculo gratis. La telebasura también se ha derramado hacia las redes sociales. Y sin embargo, los extremos se tocan. Porque los libros y los versos precipitados como los videos de los famosos o los artículos que los cuestionan aspiran a lo mismo: la viralidad” (2020:130).

En la lectura de Carrión la propagación del virus puede leerse en simultáneo con el exceso y la rapidez con la que la información y las producciones culturales y discursivas viajan de un extremo a otro del globo en un click. Hay algo excesivo que trae la pandemia en términos de disponibilidad. Autores a los que leemos dictan clases que quedan colgadas en youtube, algunas editoriales liberan temporalmente sus libros y una fila de archivos se acumula en nuestras carpetas de descarga; se dictan seminarios, aulas abiertas, se liberan películas y obras de teatro. Tanto disponible de golpe cuando el tiempo parece que se detuvo. Pero no es eso lo que sucede. Al fin y al cabo, no hay tanto tiempo como el que nos gustaría, y el exceso de disponibilidad genera, asimismo, una sensación de saturación. Porque no sabemos cuánto puede durar el aislamiento ni cuándo quitarán de la web esas producciones. Lo extraordinario del contexto pone a disposición materiales a los que en otras circunstancias no podríamos arribarnos. Y a esa apuesta que viene de la mano con la cantidad de horas habitando la virtualidad, también se suma *Vera Cartonera*, con la digitalización de su catálogo y la inauguración de su página web.

En este sentido, si elegimos empezar con una cita de Jorge Carrión que nos lleva a los inicios de la pandemia, es porque la misma nos permite hacer memoria sobre un momento donde la digitalización y nuestra vinculación con la virtualidad se profundizan. Y en este proceso también *Vera Cartonera* se ve transformada. No sólo porque los talleres de producción de los libros cartoneros se ven suspendidos por un tiempo lo suficientemente extenso, sino porque también las maneras de concretar sus objetivos en cuanto a la democratización del objeto libro se modifican y amplifican.

Recordemos, para quienes aún no la conocen, que *Vera Cartonera* es una editorial cartonera universitaria, conformada por docentes, estudiantes, investigadores, bibliotecarias. Si bien fabrica libros de cartón a partir de compras que realiza al Movimiento de Trabajadorxs Excluidxs (MTE), desde el principio es necesario dejar en claro una de sus características: *Vera cartonera* no es un proyecto popular, que surge por fuera de las instituciones y de manera independiente, tampoco es una cooperativa ni una editorial autogestionada. Esta aclaración es de suma importancia porque una marca que la distingue es su institucionalización de doble pertenencia en una universidad pública, por un lado, y en el CONICET, por otro.

Dicha aclaración no resulta menor, porque si bien *Vera Cartonera* toma como referencia, por un lado, el proyecto fundacional de *Eloisa Cartonera* (la editorial cartonera dirigida por Washington Cucurto que emerge en la pos crisis del 2001, como

Jornadas “Archivos: teorías, prácticas y transformaciones”. 28 de junio, 2023. Coloquio Trans.Arch. Goethe Universitat, Frankfurt Am Main

cooperativa) y, por otro lado, la *Sofía Cartonera* (la editorial cartonera universitaria que surge en la Universidad Nacional de Córdoba), aspira a tener su impronta propia, marcada por la singularidad de las instituciones en las que emerge. En este sentido, decimos que es **“un proyecto que reinventa herencias**, algunas inspiradas en prácticas populares, para llevarlas a otro lado” (Vera Cartonera, 2021:75).

Desde esta posición institucional, *Vera* sostiene como objetivo principal la democratización del objeto libro a partir de un supuesto teórico que recupera los aportes de Bourdieu en *Los estudiantes y la cultura* y que se asume en clave de una ética: contra el “eso no es para nosotros”, la editorial cartonera dependiente de organismos estatales aspira no sólo a generar materiales de acceso abierto a partir de su catálogo virtual, sino también a tender puentes con otras instituciones y personas de la comunidad donde el libro no se concibe un capital heredado o un bien de familia. De esta manera, a partir de la producción de libros de cartón, pretende dar lugar a otro tipo de experiencias de lectura.

La apuesta por generar prácticas de democratización del objeto libro implica, asimismo, tomar una posición en la que, como afirma Eduardo Rinesi, la lectura se concibe *como un derecho* que pertenece a todas y todos (2014:14). Una concepción que interpela de manera directa a quienes trabajamos en organismos cuyo principal financiamiento responde a fondos públicos y señala la responsabilidad de trabajar en vistas de crear estrategias que apuesten a la garantía de este derecho.

Ahora bien, si elegimos comenzar recuperando la rememoración que realiza Jorge Carrión en su diario de la pandemia de Covid-19 es porque allí data un momento en el que muchas instituciones vuelven disponibles sus producciones. Ponen a circular de forma gratuita sus bienes culturales en una escala global. Y Vera Cartonera hace lo mismo pero va un poco más allá, porque eso que emerge en un proceso de crisis busca sostenerse en el tiempo; sortear la excepcionalidad de la situación para hacer de ella un impulso que permita *domiciliar* –y aquí este término no es inocente– los libros del catálogo y organizar una página web donde poner al resguardo el registro de los modos de trabajo, las noticias en torno a su producción, las escrituras teóricas, las fotografías de los talleres, la información de sus actividades. Se trata, como escribe el colectivo en “Vera Cartonera, entre Gilda y Derrida” de “construir una suerte de *archivo* que permita dar cuenta del «detrás de escena». Un archivo que pueda ser útil en el futuro, para otros/as/es integrantes por venir” (2021:80).

Al comienzo de su clásico ensayo *Mal de archivo. Una impresión freudiana*, Derridá define la domiciliación del archivo como la asignación de una residencia: “la residencia, el lugar donde residen de modo permanente [los archivos] marca el paso institucional de lo privado a lo público” (1995:10). Por su parte, Borys Groys en *Volverse público* sostiene que “el archivo promete mantener los textos o las obras de arte del artista y hacerlos accesibles después de su muerte” (2020:147). Esta reflexión espacial y temporal que atraviesa la cuestión del archivo en vistas a crear una disponibilidad y un resguardo de carácter público resulta pertinente para pensar –desde una posición amplia y flexible– la búsqueda de *Vera Cartonera* por crear su propio archivo editorial. Una residencia o un domicilio que organice y resguarde el hacer de este proyecto, sus deseos, sus escrituras, la posibilidad de un registro teórico que vuelve una y otra vez de forma articulada sobre su hacer práctico y sus deseos de proyectar su trabajo hacia el futuro.

En *El libro de la vieja (tiempo de archivo)* que Graciela Goldchuck publica en la Colección Almanaque de Vera Cartonera sostiene que más allá del giro archivístico y de la intensificación en torno al pensamiento sobre la cuestión del archivo, “en América Latina [este] se ha vuelto impulso de archivación” (2022:13). Por lo que reflexionar sobre el archivo supone para nosotros repensar, asimismo, la forma en que construimos esos archivos y en qué sentidos sería necesario entender este ejercicio. El impulso y el deseo de archivar –de registrar, documentar y preservar– el proceso de conformación de la editorial Vera Cartonera, su catálogo, las fotografías de sus procesos, las notas periodísticas de los eventos en los que participa, superan la posibilidad de pensar la página web solo como un repositorio –de hecho, el catálogo digital ya se encontraba anteriormente disponible en el repositorio de la Universidad, pero no junto al resto de los registros que acompañan la formación del proyecto y las actividades en curso que sostenemos–. Esto nos invita a pensar en un sentido amplio esa página web como un archivo en construcción que resguarda y domicilia el proyecto de Vera Cartonera y generar una práctica de archivación que trabaja desde el presente.

Ahora bien, la composición de este archivo *in progress* transforma, asimismo, el devenir del proyecto editorial. Si la propuesta de Vera Cartonera en sus inicios suponía la construcción de una editorial cartonera universitaria, con un foco puesto en la producción del objeto, la *domiciliación* del catálogo y la constitución de la página web transforma el proyecto de Vera en una editorial de doble formato: por un lado el libro de cartón, fabricado de manera artesanal, y por otro, su correlato virtual, en formato PDF y

Jornadas “Archivos: teorías, prácticas y transformaciones”. 28 de junio, 2023. Coloquio Trans.Arch. Goethe Universitat, Frankfurt Am Main

de descarga gratuita. Esta transformación que resitúa la editorial entre lo analógico y lo digital produce, asimismo, una reflexión sobre los objetivos planteados en el comienzo de proyecto: para democratizar los libros resulta insuficiente su *disponibilidad*; hay que trabajar en el armado de puentes que permitan su *mediación* (Petit, 1999; 2009; 2015). En el armado de puentes que permitan volver lo que el archivo guarda un elemento disponible para la intervención y apropiación por parte de la comunidad (este es el punto que más me interesa). O dicho en otras palabras, no es suficiente la domiciliación y la disponibilidad de los libros digitales, no alcanza la constitución de un archivo que pretende volver público lo producido para garantizar el acceso a los lectores. Es necesaria la disponibilidad, claro, -indispensable diría; así como también es necesaria la fabricación del libro-, pero también es necesario un trabajo de mediación que construya el tiempo para que eso que el archivo reúne suscite experiencias colectivas y situaciones de lectura.

Hace un par de semanas, en la conferencia de apertura a la 47° de la Feria del Libro en la ciudad de Buenos Aires, Martín Kohan comenta sobre el lugar de los lectores en el circuito del libro. Allí reflexiona sobre la posibilidad de la lectura hoy y la distancia que se produce entre la cantidad de producción de libros y escritores y la constante interrupción que nos impide la utopía, dice con humor, de “vivir leyendo”: “El mundo como tal, –comenta Kohan– ya estaba configurado así, como una máquina de interrumpir. Pero probablemente nunca ha sido tan difícil como ahora conformar esa zona liberada, liberada para uno mismo, y ese tiempo liberado que el ejercicio de la lectura requiere” (01:40 min.). Frente a esto, resuenan como un eco las palabras de Graciela Montaldo que desde la academia estadounidense escribe sobre la relación entre los modos de leer y la construcción de los objetos de investigación que hoy atraviesan el mundo de la crítica académica, en un contexto en el que el *cortoplazismo* y la demanda de productividad condiciona nuestra práctica profesional. Como si el tiempo acelerado en el que vivimos demandara ajustar nuestras investigaciones a los tiempos que corren y que nos corren. Me permito citar *in extenso* a Montaldo:

Leemos o miramos ciertos libros. A veces, no necesitamos leerlos para saber lo que son. Mencioné antes que creía que la idea de archivo había reemplazado la de biblioteca. Como todo cambio terminológico, se trata, en realidad, de un cambio en las prácticas de investigación y de lectura y, por lo tanto, en la forma en que escribimos. El archivo es el acopio, el uso, lo instituyente y conservador (para Jacques Derrida), y la máquina de sacralizar y aplebeyar los objetos y la experiencia (para Boris Groys). Al archivo no hay

(necesariamente) que leerlo, solo construirlo, contemplarlo, analizarlo. Pero no pertenece al ámbito de la lectura (2017: 55)

Graciela Goldchuck, en el libro escrito para Vera Cartonera, propone, por su parte un contrapunto en cuanto a la lectura detenida que el archivo exige: “el archivo abre el tiempo” escribe; “Es que los tiempos del archivo también son los tiempos que en el archivo viven, que permanecen. El tiempo que un archivo es capaz de abrir, el tiempo que se abre cuando se abre una caja de archivo y se la mira con detenimiento. El tiempo del archivo consiste, en primera instancia, en la capacidad de pausar el tiempo” (8).

El archivo involucra, entonces, una problemática crucial en nuestro escenario contemporáneo, cuya apertura se produce en múltiples dimensiones: estoy hablando, claro, del problema de la temporalidad. No solo los tiempos que el archivo permite resguardar en un ejercicio de memoria, no solo el tiempo minucioso del trabajo de construcción del archivo, sino también el tiempo que el archivo necesita para ser habitado por la comunidad, para que las personas (y no únicamente quienes trabajamos en este campo) puedan acceder al archivo; para que el archivo suscite experiencias colectivas. Y este es, creo, el punto que me interesa. El meollo de la cuestión que me hizo recorrer trabajos divergentes, que van desde el relato de Carrión hasta la conferencia de Martín Kohan, para pensar eso que llamé el archivo editorial de Vera Cartonera. Si la digitalización, la organización y la liberación de los libros dan lugar a un archivo disponible en un momento vital donde cada vez parece haber menos tiempo disponible, las preguntas que se abren son las siguientes: ¿Cómo construimos puentes para que ese material llegue a las y los lectores? ¿Cómo generar un tiempo para que eso que resguarda el archivo sea habitado por la comunidad? ¿Cómo se articulan archivo y experiencias de lectura? ¿Y cómo se articulan estos dos elementos sobre todo cuando hablamos de un archivo de un proyecto editorial aún en curso?

Hace unas semanas atrás hablé, en esta misma universidad, de la apuesta de Vera Cartonera y las formas en que se plantea la democratización del objeto libro. Hablé, también de los Talleres de Lectura que surgen a partir de la pandemia, en el mismo momento que data Jorge Carrión, en el que Vera Cartonera inaugura su página web y pone a disposición su catálogo. El momento en el que algunas personas que integramos la editorial leímos en ese gesto una oportunidad: ¿Qué hacemos con tanto material disponible? ¿Cómo podemos, desde una posición micropolítica, intervenir en la generación de experiencias colectivas de lectura ahora desde la virtualidad? ¿Cómo

Jornadas “Archivos: teorías, prácticas y transformaciones”. 28 de junio, 2023. Coloquio Trans.Arch. Goethe Universitat, Frankfurt Am Main

asegurar que esa especie de archivo sea genuinamente accesible? Y sobre todo, ¿Cómo generar *el tiempo* para ello en un contexto que, como dijo Kohan, se encuentra marcado por la interrupción?

Los Talleres de Lectura virtuales –que se suman a los Talleres de producción que la editorial realizaba primeramente con escuelas, institutos terciarios y en ferias independientes– surgen como una posible respuesta a esta zona de interrogación. Se trata de un espacio lúdico que busca posibilitar y propiciar el encuentro a través de la lectura dándonos el tiempo para leer los libros que producimos. Se trata abrir un tiempo (de dar y darnos el tiempo), los sábados por la mañana, de manera trimestral, durante dos horas, para habitar el universo de la lectura de Vera Cartonera junto a otras personas. En este sentido, si Martín Kohan aludía en su conferencia a las dificultades de sostener hoy las prácticas del lector moderno –en el sentido en que lo plantea Ricardo Piglia en *El último lector*; como aquel que lee solo y en silencio (2005:140)–, los Talleres de Lectura de Vera Cartonera vienen a proponer otra cosa: un tiempo colectivo para la lectura; enmarcado en una propuesta artesanal que supone un diseño por parte de las talleristas, en el que cada taller se encuentra guionado por una hipótesis para cada libro, y a partir de la cual se trama una conversación con las y los lectores y una propuesta de escritura. Eso es lo que sucede, *grosso modo*, en un Taller: un encuentro virtual, un ingreso a la página web, la descarga del libro a trabajar (y el envío al catálogo), el ingreso lúdico (donde la hipótesis armada previamente empieza a entreverse), la lectura en voz alta, la conversación, la escritura. Y con todo ello: el deseo de seguir leyendo. Los comentarios finales de quienes participan, la gratitud que llega en mails y mensajes cuando nos escriben que “necesitaban algo así” y preguntan por el próximo encuentro.

En este sentido, esta propuesta que inicia con la pandemia y que no solo se sostiene, sino que se proyecta a nuevas propuestas de taller (en colonias de verano, en trabajos con las infancias ferias) produce desplazamientos en el foco de la propuesta editorial: no se trata sólo de producir libros, analógicos y digitales, sino de mediarlos. No se trata solo de construir un archivo para poner al resguardo las producciones y proyectarlas hacia un sujeto por venir. Se trata de *mediar*, de tender puentes, de aunar producción y mediación en vistas a democratizar la accesibilidad de aquello que se ha guardado y construido.

Por eso mismo, cuando preparaba esta ponencia, algunos interrogantes aparecían con insistencia: ¿Qué le hace la práctica de *mediación* al archivo editorial? ¿Qué le hace un

Jornadas “Archivos: teorías, prácticas y transformaciones”. 28 de junio, 2023. Coloquio Trans.Arch. Goethe Universitat, Frankfurt Am Main

Taller de Lectura, de frecuencia trimestral, habitado por personas de diferentes edades y procedencias, a la domiciliación de los libros? Creo que es en ese gesto donde se produce un desplazamiento de énfasis y el valor ya no queda puesto solamente en la disponibilidad del material, en volverlo público, sino en la apuesta porque eso sea habitado, apropiado, por parte de la comunidad. Es decir, un ejercicio democrático. Pero para eso, se necesita, como decía anteriormente, abrir un tiempo. O mejor dicho, un *contra tiempo*: un tiempo lento, detenido, pensado por fuera de la productividad y la individualidad; un tiempo que se sostiene en una práctica anacrónica pero que nos permite sortear la interrupción: la de la lectura colectiva y en voz alta. Es allí donde, creo, la apuesta por digitalizar el proyecto editorial adquiere otra luminosidad. Es allí donde la articulación entre archivo y mediación puede ir un poco más allá de la disponibilidad para producir una experiencia colectiva. Es allí, insisto, donde el archivo digital de *Vera Cartonera* abre la posibilidad de una apuesta democrática en torno a la lectura.

Referencias bibliográficas:

Baralle et all. (2017). “Una biblioteca comunitaria porvenir”. Gerbaudo, A. y Tosti, I. (Eds) *Nanointervenciones con la literatura y otras formas del arte*. Santa Fe: Ediciones UNL.

Bernabé, M. (2021) “Comunismo literario y libros de cartón”. Gerbaudo, Torres y Tosti (Eds.) *Más allá de la anécdota: una pretensión*. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.

Cañón, M. y Hermida, C. (2012). “La literatura en la escuela primaria. Más allá de las tareas”. Buenos Aires-México: Novedades Educativas. ISBN 9789875383364. pp 1-223.

----- (2016). *Enhebrar con palabras: itinerarios de lectura y mediación*. Mar del Plata: Jitanjáfora; Mar del Plata: Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Humanidades. Libro digital, EPUB.

Carrión, J. (2020) *Lo viral*. Barcelona: Galaxia Gutemberg.

Colectivo Vera Cartonera. (2021) “Vera Cartonera, entre Gilda y Derrida”. Gerbaudo, Torres y Tosti (Eds.) *Más allá de la anécdota: una pretensión*. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral.

Jornadas “Archivos: teorías, prácticas y transformaciones”. 28 de junio, 2023. Coloquio Trans.Arch. Goethe Universitat, Frankfurt Am Main

Derrida, J. (1995) *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Buenos Aires: Editorial Trotta.

Groys, B. (2020) *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Buenos Aires: Caja Negra.

Petit, M. (1999). *Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura*. México: Fondo de Cultura Económica.

----- (2001). *Lecturas: del espacio íntimo al espacio público*. México: Fondo de Cultura Económica.

----- (2009). *El arte de la lectura en tiempos de crisis*. México: Océano.

----- (2015). *Leer el mundo*. México: Fondo de Cultura Económica.

Piglia, R. (2005) *El último lector*. Buenos Aires: De Bolsillo.

Rinessi, E (2013). *Basta de anécdotas: bases para la sistematización de políticas públicas de promoción de lectura*. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento.

Zaid, G. (1972). *Los demasiados libros*. Barcelona: Anagrama.